

2820

ЖНАМБН

2

**ЈЕЗИК
КЊИЖЕВНОСТ
ПЕДАГОГИЈА
ПРИЛОЗИ
ПРИКАЗИ
ХРОНИКА**

ПЕТРИЊА 1995.

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ИЗ ПРОБЛЕМАТИКЕ ТВОРБЕ РЕЧИ У СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ

Нормативистички аспекти

Савремени процеси нормирања српског књижевног језика не могу мимоћи ни област творбе речи. У ово време, када се пред нама поново постављају поједина питања из области нормирања, учавамо да творба речи, заједно са лексиком, у томе заузима значајно место. Нестанак прилично јединственог српскохрватског књижевног језика, сходно данас различитим културним и политичким интересима Срба и Хрвата, омогућује слободнији развој српског и хрватског књижевног језика, на основу сада већ јасније одређених и поларисаних културолошких тежишта. Снажни процеси дивергенције, под мањим или већим притиском, већ су видљиви у хрватском књижевном језику и они у великој мери захватају управо творбу речи. Иако српски књижевни језик није оптерећен тражењем свога идентитета, у таквим условима се, ипак, неминовно намећу поједина питања, везана између осталог и за творбу речи. Какав је и какав треба да буде статус појединих творбених морфема данас у српском књижевном језику с обзиром на ове дивергентне књижевнојезичке процесе? Какав је сада однос дијалекатског и наддијалекатског на плану појединих творбених морфема у нашем књижевном језику?

За ову прилику ја ћу се управо у оваквом светлу позабавити двома творбеним морфемама, именичким суфиксом *-че* и глаголским суфиксом *-иса(-иш)*. Покушаћу да на одређеном дијалекатском и књижевнојезичком материјалу укажем на обим проблема који се данас могу јавити приликом нормирања појединих творбених морфема, па и на поједина решења која се том приликом могу применити.

1. СУФИКС *-ЧЕ* у деминутивно-хипокористичкој функцији познају готово сви словенски језици, али је у јужнословенским, и то пре свега

у балканословенским језицима он најпродуктивнији, при чему се на делу ове територије јавља не само у категорији бића, већ и у категорији предмета.¹ Вукова књижевнојезичка реформа, полазећи од новоштокавске основе источнохерцеговачког типа, удаљене од знатнијих балканословенских језичких наноса, сугерисала је сама по себи онакав статус ове творбене морфеме какав, на пример, препознајемо у Вуковом *Српском рјечнику* - искључиво у категорији бића и као продуктивне. Хрватски књижевни језик, како је профилисан и у претходном периоду, здушно је прихватно управо овакав статус морфеме *-че*, иако је она у кајкавском слабо продуктивна, а у чакавском се изгледа и не јавља. Што се тиче овог суфикса у категорији предмета, хрватски граматичари ће истаћи да се „*takve izvedenice u hrvatskom književnom jeziku normalno ne tvore*”, те „*koliko ih hrvatski pisci i upotrebljavaju, to čine s izrazitim stilskim obilježjem*”.² Хрватски књижевни језик је, дакле, јасно одредио статус ове творбене морфеме, полазећи при том превасходно од оне хрватске тј. католичке књижевнојезичке баштине штокавскога типа која је још Вуковом и Гајевом реформом укључена у заједнички књижевни језик Срба и Хрвата. Међутим, у српском књижевнојезичком изразу ни тада, а ни касније, статус ове творбене морфеме није до краја решен, што је уочио и хрватски лингвиста С. Бабић.³ То се, наравно, посебно односи на изведенице у категорији предмета којима се по традицији даје мало, или ни мало простора у нашим нормативним граматикама. Међутим, оправдања за то данас има још мање него у Вуково време. Јер, ако се задржимо и на чисто лингвистичким разлозима, на заступљености ове морфеме (у категорији предмета) у српским дијалектима и српским књижевним делима, закључак остаје исти - суфикс *-че* је и у категорији предмета значајан елеменат српског творбеног система, макар се то не уклапало у Вукову књижевнојезичку основу омеђену у његовом „јужном наречју”.

Дијалекатска ситуација, на пример, показује да се изведенице са суфиксом *-че* у категорији предмета јављају у врло широком распону север - југ на терену читаве Србије. Изузетак је само узана зона западносрбијанских говора, где ће ова изоглоса у одређеној мери пратити екавско-ијекавску раздеоу линију, али са тежњом да се овај творбени

¹ Првослав Радич, *Творбено-семантичке особености изведеница са суфиксом -че на делу балканизираних јужнословенских говора*, *Анали Филолошког факултета*, 18, Београдски универзитет, Београд 1987, стр. 227-236.

² Стјепан Бабић, *Творба ријечи и хрватском књижевном језику*, ЈАЗУ, Загреб 1986, стр. 120.

³ Стјепан Бабић, *Творба именица на -че*, *Књижевност и језик*, год. XVII, бр. 2, Београд 1970, стр. 205. О томе в.и: Борис Марков, *Именице с настјавцима -че и -чић*, *Наш језик*, књ. X, св. 7-10, Српска академија наука и уметности - Институт за српскохрватски језик, Београд 1960, стр. 238.

тип и овде шири према западу.⁴ И грађа из књижевних текстова у одређеној мери потврђује овакву заступљеност суфикса *-че* у србијанским говорима. Речник Матице српске (Н. Сад 1967-1976) доноси, на пример, стотинак изведеница са суфиксом *-че* у категорији предмета, углавном без посебних обележја која би упућивала на карактер периферне употребе ових образовања. Анализирајући изворе, који прате један део оваквих одредница, долази се до закључка да се изведенице овога типа јављају код већег броја писаца са шире србијанске територије. Међу њима су, на пример, Вељко Петровић (дућанче/дућанче, фибче), Јанко Веселиновић (гуњче/гуњче, убршче), Ђура Јакшић (јастуче, штапче, кднопче, стбче, ћинђувче), Бранимир Ђосић (фешче, сdpче), Светолик Ранковић (јдлече, марамче, проздрче), Радоје Домановић (крпче, мирашче, ферменче), Душан Радић (подрумче/подрумче, фрталче/фрталче), Добрица Ђосић (фурунче, шљиваче), Стеван Сремац (капче, камнче, ћилимче) и други.⁵

Дакле, заступљеност овог творбеног типа у већини србијанских, чак и новоштокавских говора, као и код већег броја значајних србијанских писаца, обавезује нас да још једном, темељније приступимо целовитој нормативистичкој обради изведеница са овим суфиксом, те ову морфему слободније укључимо у творбени систем српског књижевног језика. Тиме би она, у ствари, за разлику од досадашње ситуације, постала књижевнојезички елеменат који повезује све српске говоре.

2. Глаголске изведенице са СУФИКСОМ - ИСА(ТИ) јављају се још на почетку српске писмености, најпре у оквиру готових грчких позајмљеница, да би се затим овај суфикс осамосталио и почео везивати за словенске, турске и европске основе.⁶ За европске основе овај суфикс се у нас везује већ почетком 18. века, и то најпре у Војводини (нпр. информисати 1727, реферисати 1733, чак и фарбаисати 1753, - итд.).⁷ Пореклом и распрострањеношћу суфикса *-иса(ти)*, као и његовим статусом у српскохрватском језику, позабавио се до сада више аутора, истичући његову превасходну везаност за источне говоре, у односу на не-

⁴ Исп.на пример, нако ретке, примере типа *hаспјалче, сокаче, цдче* забележене у новије време у србијанском Полимљу (М. Николић, *Говори србијанског Полимља*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVII, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд 1991, стр. 353, 354).

⁵ Међутим, и код појединих црногорских писаца јавиће се по који пример овога типа, као код Ђ. Сијарића (ћилимче) и М. Вујачића (пиштблче).

⁶ Stanisław Stachowski, *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, Uniwersytet, Kraków 1961, стр. 70-74.

⁷ Велимир Михајловић, *Грађа за речник сѣраних речи у ђредвуковском ђериоду*, I-II, Институт за лингвистику у Новом Саду, Нови Сад 1972-1974. Хронологија присуства изведеница овога типа код нас у знатној мери помера датирања С. Стаховског (в.фус.б).

мачки суфикс *-ира(ӣи)*, који је заступљен претежно у нашим западним крајевима. Указано је на различите друштвеноисторијске и културолошке аспекте овакве поларизације.⁸ Нас, међутим, занима нормативистички аспект овога питања у светлу садашњег профилисања српског књижевног језика. Добро полазиште за овакву анализу управо представља Вуков *Српски рјечник* (1852), који ће међу своје одреднице укључити и оваква глаголска образовања. Додуше, с обзиром на народски карактер Вуковог речника образовања на *-иса(ӣи)* ће бити далеко бројнија од оних на *-ира(ӣи)*, која се у речнику јављају свега неколико пута (нпр. банкротирати, комендирати, штудирати).⁹ Занимљиво је, међутим, да на овом плану код Вука има одређених пуристичких назора који се крећу у правцу потискивања суфикса *-иса(ӣи)*, што показују бројни примери упућивања оваквих образовања на облике са домаћим суфиксом (нпр. врагдлисати в.враговати, калдрмисати в.калдрмити, тестерисати в.тестерати итд.). Овакве пуристичке назоре Вук изгледа није имао према образовањима на *-ира(ӣи)*. Примери као *критицизираӣи*, *ипренумерираӣи*, *рецензираӣи* у приличној мери ће пратити његове текстове,¹⁰ а уз речничку одредницу *комендираӣи* нећемо наћи Вуково упућивање на облик са домаћим суфиксом - *командоваӣи*, иако је овакав облик у Војводини забележен већ 1790. године (в.фус.7). Као европски васпитаник и добар познавалац немачког језика, Вук је очито сматрао нормалним прихватање оваквих лексема у целини. Осим тога, схватајући неопходност богаћења народног језика страном лексиком, Вук је, чини се, овде био спреман да примени своје гесло о томе да је „боље узети туђу ријеч, која је позната народу, него ли наопако нову градити”,¹¹ те се, дакле, није бавио калкирањем и полукалкирањем страних изведеница овога типа.

Овакав Вуков однос према суфиксима *-иса(ӣи)* и *-ира(ӣи)* важио је, у ствари, као својеврсна препорука будућим граматичарима, на шта ће се они понекад и позивати. У томе ће најпре предњачити Т. Маретић. Он ће прихватити Вуков толерантан став према образовањима на *-ира(ӣи)*, уз

⁸ Petar Skok, *O sufiksima -isati, -irati i -ovati*, Jezik, 2, Zagreb 1955/56, стр. 36-43; S. Stachowsky, *Przyrostki obcego pochodzenia...*, стр. 67-81; Мирјана Јоцић, *Глаголи са суфиксима -иса, -ира, -ова у савременом српскохрватском књижевном језику*, Прилози проучавању језика, 5, Катедра за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 1969, стр. 121-175.

⁹ Првослав Радих, *Суфикси несловенског порекла у Вуковом „Српском рјечнику” из 1852. године*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 17/1, МСЦ - Филолошки факултет у Београду, Београд 1988, стр. 293-300.

¹⁰ Исто, стр. 298.

¹¹ Вук Стефановић, *Српски рјечник исполкован њемачким и латинским ријечма*, Беч 1818, стр. XX, Просвета, Београд 1969 (репринт).

појашњење да „kad je glagol tuđ ne treba da nam smeta tuđ nastavak”.¹² Маретић ће то, међутим, искористити и као добар повод да се обруши на „српске списатеље” који пишу *-uca(iūu)* уместо *-ura(iūu)* код немачких глагола. Маретић тако истиче да „taj nastavak ni malo nije srpskiji, negoli *-irati*; ako je ovaj iz njem.jezika, a ono je *-isati* iz grčkoga. [...] Ja ne kažem”, снебива се он, „da je zlo, ako tko piše i govori na pr. definisati, samo neka se ne misli, da je to bolje od *-irati*. Osim toga”, закључује помало заједљиво Маретић, „oni, који пишу definisati, morali bi biti konsekventni te nastavak *-isati* uzimati i u glagola, који имају четри sloga, али они ипак пишу такве глаголе с *-irati*, на пр. базирати, диктирати, копирати, масирати, негирати.”¹³ Жустрина и опорост с којом се Маретић у више наврата устремио на овај суфикс говори нам да је тешко помислити како Маретић није знао да је за српске, а пре свега србијанске писце овај суфикс, ипак, некако био нешто „српскији” од суфиксом *-uca(iūu)*, а сигурно не мање близак од онога колико је Маретићу био близак суфикс *-ura(iūu)*. То се види и по томе што је Маретић, чини се, више „бринуо” о томе како ће Срби изговарати *базирајџи*, *дикџирајџи*, *коџирајџи*, него што је бринуо како ће Хрвати изговарати *крунисајџи*, *мајџџипорисајџи*, *мајџџунисајџи*, *хва-лисатџи* се итд. Ипак, у таквим саветима ће каснији хрватски лингвисти бити далеко умеренији,¹⁴ иако са тенденцијом да суфикс *-uca(iūu)* потисну из свог књижевног језика, што нам посебно открива творбена граMATика С. Бабића.¹⁵ Међутим, и на српској страни, јавиће се у духу језичке толеранције отпор против потискивања суфикса *-ura(iūu)*. М. Стевановић ће се тако осврнути на „бесмислене, па зато и узалудне покушаје [...] поједних пуриста из источних културних центара да се одупру употреби овог страног наставка, па ћемо и код гдекојег писца с краја прошлог века на овој страни наићи на [...] *дџклиновајџи*, *дџоновајџи*, *дџиновајџи*, *дџрдијаго-вајџи*, *сџијендовајџи*, *сџјудовајџи*, и *цџиовајџи чак*”.¹⁶ Али, ако је тежња замењивања суфикса *-ura(iūu)* суфиксом *-ova(iūu)* везана само за прошли

¹² Т. Марећ, *Hrvatski ili srpski jezični savjetnik*, Zagreb 1924, стр. 194.

¹³ Исто, стр. 194.

¹⁴ Р. Skok, *O sufixima -isa, -ira, -ova...*, стр. 41-43; Ljudevit Jonke, *Književni jezik u teoriji i praksi*, Znanje, Zagreb 1965², стр. 433; Slavko Pavešić, *Jezični savjetnik s gramatikom*, Matica hrvatska, Zagreb 1971, стр. 400; - итд.

¹⁵ S. Babić, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku...*, стр. 454. Уз суфикс *-uca(iūu)* овде стоји: „Samo u nekoliko glagola: *kalajisati* (kositriti), *krānisati* (obič.krāniti), *majmūnisati* (uz majmūpirati).” Пример *мајџџунисајџи*, који се истиче као дублет за *мајџџунисајџи*, показује тежњу за апсолутним проширењем суфикса *-ura(iūu)* у хрватском књижевном језику, чак и на основе турског порекла. Облика *мајџџунисајџи* нема у РСАНУ и РМС.

¹⁶ М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик, I*, Научна књига, Београд 1975, стр. 578. Такви назори, међутим, нису изгледа били страни ни Ђ. Даничићу, код кога налазимо *инџересовајџи*, *сџецијализовајџи*, *конценџировајџи*, *џиџиуловајџи*, *цџиовајџи* (према: Т. Марећ, *Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika*, Matica hrvatska, Zagreb 1963, стр. 408), али ће сличног мишљења, бар у одређеном периоду, бити и А. Белић (*Грамаџишка српскохрватској језика за III разред средњих и сџручних школа*, Београд 1933, стр. 15).

век, замењивања суфиксом *-иса(īи)* трају и у прошлом и у овом веку код српских писаца, нарочито код оних из Србије. Међу њима су, на пример, Јанко Веселиновић (идеалисати, ирднисати, наркџисати, РСАНУ), Лаза Лазаревић (гестикџисати, интерпрџисати, малтрџисати, РСАНУ; потџисати, РМС), Бранислав Нушић (дисциплинисати, легалисати, симпатисати, РСАНУ; хармџисати, РМС), И. Секулић (дијалџисати, драматисати, колективисати, РСАНУ), Вељко Петровић (интелектуалисати, комплиментисати, коордџисати, РСАНУ) и многи други.¹⁷ Дакле, са аспекта српског књижевног језика суфикси *-иса(īи)* и *-ира(īи)* не могу се, ипак, посматрати у истој равни, како то предлаже Маретић. Разлози за то су једноставни. Након вишевековног присуства у творбеном систему српског књижевног језика, суфикс *-иса(īи)* је обезбедио себи једну значајну функцију какву суфикс *-ира(īи)* у хрватском књижевном језику никада није имао, а то је готово системско везивање за стране основе, без обзира да ли су грчке, турске или европске. Само се тако, уосталом, може разумети постојање паралелизма типа дисциплиновати / дисциплинисати, идеализовати / идеалисати и сл. Зато, појачано присуство суфикса *-иса(īи)* у европеизмима, нарочито код србијанских писаца прошлог и почетком овога века, не треба посматрати као неку вештачку противтежњу западном и западњачком *-ира(īи)*, већ пре свега као део једног прилично стабилног творбеног механизма који већ вековима постоји у српском књижевном језику. Уосталом, довољно је погледати Богдановићеву личку грађу у РЈАЗУ (исп. патрџисати, шпекулисати, шарлатанисати, шнајдџисати) па се уверити да је у прошлости и на нашем крајњем западу постојао исти творбени механизам, који је, међутим, под утицајем хрватских културних центара, чија се радијација дуго осећала и далеко на истоку, свој развој касније преусмерио другим путевима.

Остаје, међутим, питање зашто је велики број оваквих образовања на *-иса(īи)* у нашим савременим речницима обележен као застарео, и зашто се код оваквих облика најчешће и готово по аутоматизму упућује на синонимна образовања са *-ира(īи)* (у РСАНУ, на пример: гестикулисати в.гестикулирати, искристалисати в.искристализирати, конзервисати в.конзервирати, координисати в.координирати и др., а у РМС чак и проваџисати в.проваџирати). Да ли је ово признавање фактичког стања о виталности и сталној продорности суфикса *-ира(īи)* и европске лексике у нашем књижевном језику, или је овде реч пре свега о живој ву-

¹⁷ Такве појаве ће можда и у већој мери захватити стручну литературу, што нам показује В. Пелагић (вентилисати, гимнастисати, моделисати, РСАНУ), С. Јовановић (бирократисати, германисати, модернисати, РСАНУ; реактивисати РМС), М. Батут-Јовановић (експлодисати, емалисати, имунисати, РСАНУ) и други. За даља истраживања ове врсте било би, међутим, вредно укључити шири корпус интернационализма са суфиксима *-иса(īи)*, *-ира(īи)* и *-ова(īи)* код српских писаца, посебно са аспекта конкурентности ових творбених морфема.

ковској традицији толерантног односа према образовањима на *-ира(īiu)*, очито и екстралингвистички интонираној? Или једно и друго? У сваком случају, наши будући нормативистички захвати на овом плану могли би нешто више уважавати отпоре према свеопштем прихватању суфикса *-ира(īiu)*, како оне који се назначују у већини српских говора, тако оне који су у традицији дела српске књижевности и писмености.

*

Напуштање заједничке језичке политике Срба и Хрвата неминовно намеће дивергентне процесе у развоју српског и хрватског књижевног језика (појачано везивање за њихове културне центре и особену књижевнојезичку традицију, истицање језичких, посебно књижевнојезичких разлика и др.). Готово век и по жива наша идеја водиља о томе да „у чишћењу и обогаћивању српског језика морамо [...] пред очима имати и све избегавати, што нас од наше браће римокатолическог закона у језику растављати може”,¹⁸ нема више никакве легитимности и на њу не треба рачунати у нашој будућој језичкој политици. За нас је сада много важније да у границама могућег обезбедимо учешће ширег српског етничког простора у српском књижевном језику, како на дијалекатском плану тако на плану књижевнојезичке традиције српских културних центара. То би нормативистима сада морало бити основно, а можда и једино полазиште. Дакле, и средство и циљ.¹⁹

НАВЕДЕНА ЛИТЕРАТУРА

I. Студије и монографије

1. Stjepan Babić, *Tvorba imenica na -če*, Књижевност и језик, год. XVII, бр. 2, Београд 1970, стр. 202-207.

¹⁸ Речи Б. Матића, синдика беловарског (према: Зоран Константиновић, *Проблем љуризма код Вука*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 4/2, МСЦ - Филолошки факултет у Београду, Београд 1975, стр. 165).

¹⁹ На крају рада прилажем карту са основним правцима кретања изоглоса суфикса *-че* (у категорији предмета) и *-иса(īiu)* у народним говорима. Због ограниченог простора, међутим, овом приликом не наводима богату дијалектолошку литературу на основу које сам установио овакве изоглосе.

2. Мирјана Јоцић, *Глаголи са суфиксима -иса, -ира, -ова у савременом српскохрватском књижевном језику*, Прилози проучавању језика, 5, Катедра за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 1969, стр. 121-175.
3. Зоран Константиновић, *Проблем љуризма код Вука*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 4/2, МСЦ - Филолошки факултет у Београду, Београд 1975, стр. 161-170.
4. Борис Марков, *Именице с насљавцима -че и -чић*, Наш језик, књ. X, св. 7-10, Српска академија наука и уметности - Институт за српскохрватски језик, Београд 1960, стр. 228-246.
5. Мирослав Николић, *Говори србијанског Полиња*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVII, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд 1991, стр. 1-548.
6. Првослав Радић, *Творбено-семантичке особености изведеница са суфиксом -че на делу балканизованих јужнословенских збора*, *Анали Филолошког факултета*, 18, Београдски универзитет, Београд 1987, стр. 227-236.
7. Првослав Радић, *Суфикси несловенског порекла у Вуковом „Српском рјечнику“ из 1852. године*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 17/1, МСЦ - Филолошки факултет у Београду, Београд 1988, стр. 293-300.
8. Petar Skok, *O sufiksima -isati, -irati i -ovati*, *Jeziq*, 2, Zagreb 1955/56, стр. 36-43.
9. Stanisław Stachowski, *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, Uniwersytet, Kraków 1961, стр. 1-161.

II. Грамаџике и љруручници

1. Stjepan Babić, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku*, JAZU, Zagreb 1986, стр. 1-552.
2. Александар Белић, *Грамаџика српскохрватског језика за III разред средњих и сџручних школа*, Београд 1933.
3. Ljudevit Jonke, *Književni jezik u teoriji i praksi*, Znanje, Zagreb 1965², стр. 1-472.
4. Tomo Maretić, *Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika*, Matica hrvatska, Zagreb 1963, стр. 1-692.
5. Tomo Maretić, *Hrvatski ili srpski jezični savjetnik*, Zagreb 1924, стр. XXXII-208.
6. Slavko Pavešić, *Jezični savjetnik s gramatikom*, Matica hrvatska, Zagreb 1971, стр. 1-450.
7. Михаило Стевановић, *Савремени српскохрватски језик, I*, Научна књига, Београд 1975, стр. X-654.

III. Речници

1. Вук Стефановић, *Српски рјечник истолкован љемачким и латинским ријечима*, Беч 1818, стр. LXXII-927 (+ додаци), Просвета, Београд 1969 (репринт).
2. Велимир Михајловић, *Грађа за речник сџраних речи у љредвуковском љериоду*, I-II, Институт за лингвистику у Новом Саду, Нови Сад 1972-1974.
3. Речник српскохрватског књижевног језика, I-VI, Матица српска (I-III и Матица хрватска), Нови Сад 1967-1976.
4. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 1-14, Српска академија наука и уметности - Институт за српскохрватски језик, Београд 1959-1989.
5. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1-23, Zagreb 1880-1976.

FROM THE PROBLEM OF WORD FORMATION IN SERBIAN LITERARY LANGUAGE
 - Normative Accent -

Summary

Abandoning the Serbs' and Croats' joint language policy has imposed various divergent processes in Serbian and Croatian literary language. Particularly in the Croatian literary language, they are visible on different linguistic levels, and primarily involve the field of word formation. In such conditions, the Serbs today are also confronted with the question of redefining certain linguistic principles that are the basis for their literary language. In such a light, this article treats derivatives with the suffixes *-će* and *-isa* in Serbian literary language.

Prvoslav Radić